

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782114>

УДК 004

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PLM-СИСТЕМ

С.И. Дегтярев,

студент 2 курса, напр. «Управление в технических системах»

Д.Н. Васильев,

доц.,

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,

г. Владимир

Аннотация: PLM-система представляет собой определенного рода деятельность в сфере бизнеса, связанную с эффективным управлением продуктов компании на протяжении всего их жизненного цикла. Она объединяет в себе многочисленные этапы производства, предоставляя абсолютно всю информацию о выпускаемом компанией изделии. В статье анализируется программное обеспечение и основные компании-разработчики PLM-систем. Рассмотрены особенности продуктов четырех основных мировых производителей, а также компании «Топ системы» – лидера среди Российских разработчиков, проанализирован рейтинг компаний.

Ключевые слова: управление жизненным циклом, PLM-система, PDM-система, Internet of things, анализ программного обеспечения PLM-систем

SOFTWARE ANALYSIS OF PLM-SYSTEMS

S.I. Degtyarev,

2th year student, ex. «Management in technical systems»

D.N. Vasiliev,

Associate Professor,

VISU named after Alexander and Nikolay Stoletovs,

Vladimir

Annotation: The PLM system is a certain type of business activity related to the effective management of the company's products throughout their entire life cycle. It combines numerous stages of production, providing absolutely all the information about the product produced by the company. The article analyzes the software and the main companies that develop PLM systems. The features of the products of the four main world manufacturers, as well as the company "Top

Systems" – the leader among Russian developers, are considered, the rating of the companies is analyzed.

Keywords: life cycle management, PLM-system, PDM-system, Internet of things, software analysis of PLM-systems

В 2020 году консалтинговая фирма Quadrant Knowledge Solutions представила обновленную матрицу стратегической оценки эффективности и рейтинга – SPARK Matrix (Strategic Performance Assessment and Ranking) по производителям PLM-систем [1, 2].

Рисунок 1 – Матрица стратегической оценки эффективности и рейтинга разработчиков PLM-систем в 2020 году

Исходя из рисунка видно, что координатная плоскость задана осью абсцисс – Technology Excellence (совершенство в области технологии) и осью ординат – Customer Impact (степень влияния на клиента) и дифференцирована на три части: Aspirants (кандидаты), Challengers (претенденты) и Technology Leaders (технологические лидеры). В область технологических лидеров попали следующие компании: PTC, Dassault Systemes, Siemens, SAP. Среди претендентов, стремящихся к технологическим лидерам, выделены следующие компании: Oracle, Aras, Autodesk.

Произведем анализ первых четырех разработчиков PLM-систем, входящих в группу технологических лидеров: PTC, Dassault Systemes, Siemens и SAP. Приведем основные достоинства выбранных компаний по

мнению Quadrant Knowledge Solutions, а также проанализируем Российского разработчика PLM-систем, компанию Топ системы.

PTC. Компания PTC является одним из лидеров на рынке PLM-систем за счет сложной технологической платформы и разнообразия приложений. Платформа PTC Windchil поддерживает role-based и task-based приложения, что позволяет большому числу заинтересованных сторон получать доступ к информации о продукте из нескольких источников в зависимости от потребностей пользователя. Кроме того, PTC использует решение с дополненной реальностью Leveraging Vuforia, которое предоставляет возможность улучшения и ускорения процесса разработки продукта [2, 8].

Dassault Systemes. Компания предлагает платформу 3D EXPERIENCE, основанную на 3D-дизайне, анализе, моделировании и интеллектуальном программном обеспечении в единой интерактивной среде. Платформа обеспечивает совместную и интегрированную инфраструктуру, необходимую для подключения всех приложений PLM. Кроме того, Dassault Systemes предлагает отраслевые решения и внедряет инновационные технологии, такие как аддитивное производство, дополненная и виртуальная реальность [3, 8].

Siemens. Компания инвестирует и развивает стратегию платформы цифровых инноваций с открытой структурой, которая позволяет легко интегрировать множество решений. Siemens предлагает расширенные возможности для создания цифрового близнеца продукта или процесса производства, а также интеграцию между ними для создания цифрового потока [4, 8].

SAP. Благодаря интегрированному модулю SAP Business Suite компания использует существующую клиентскую базу чтобы предоставить расширенные функциональные возможности PLM. Кроме того, SAP развивает интегрированную платформу IoT, основанную на модели проектирования цифрового потока [5, 8].

Топ системы. Компания является ведущим российским разработчиком комплексных решений автоматизации проектирования, подготовки управления производством. Основной разработкой данной компании является программный комплекс T-FLEX PLM. В его основе лежит MDM-ориентированная отечественная PLM-платформа. Комплекс T-FLEX PLM позволяет организовать единую среду конструкторского и технологического проектирования, подготовки и управления производством, сбытом и послепродажным сопровождением изделия [6, 8].

Сравним рейтинг, проанализированных PLM-систем, используя электронный ресурс Gartner PeerInsights, на котором можно найти рейтинг

выбранных компаний, составленный пользователями. Для наглядности сравнения построим диаграмму, представленную на рисунке 2 [7].

Рисунок 2 – Рейтинг PLM-систем на основании данных Gartner Peer Insights

На основании полученной информации можно сделать вывод о том, что наибольшее среднее значение, рассчитанное по четырем показателям, наблюдается у компании Dassault Systemes, в то время как лидером по рейтингу Quadrant Knowledge Solutions является PTC. При этом следует отметить, что средние значения по показателям находятся в следующем порядке: возможности продукта (4,4), интеграция и размещение (4,6), обслуживание и поддержка (4,2), оценка и заключение договоров (4,0). Также можно отметить, что российская компания Top системы не теряется на фоне остальных мировых технологических лидеров этой области, что говорит о хороших тенденциях в развитии и возможном расширении рынка сбыта программных средств в недалеком будущем.

Таким образом, проанализировав каждую из 5 компаний можно сделать вывод о том, что возможности PLM-систем у рассмотренных предприятий находятся на высоком уровне и являются определяющим показателем уровня качества.

Список литературы

[1] Quadrant Knowledge Solutions – консалтинговая фирма. Матрица стратегической оценки эффективности и рейтинга – SPARK Matrix (Strategic Performance Assessment and Ranking). [Электронный ресурс]. – URL: <https://quadrant-solutions.com>. (дата обращения: 13.04.2021).

[2] PTC – компания по производству PLM-систем. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ptc.com/ru>. (дата обращения: 14.04.2021).

[3] Dassault Systems – компания по производству PLM-систем. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.3ds.com/ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=202102_rus_mlti_SEA_ru_OP59568_terr_DASSAULT-SYSTEMES_rus&utm_term=DASSAULT-SYSTEMES&utm_content=search&term2=med-search-brand_cid-60609456_gid-4529599677_adid-10580269371_bnid-10580269371_phid-30987130117_devtp-desktop_src-none_srctp-search_ctp-type1_postp-premium_posnm-1_geoid-192_adtgid-30987130117_adlink-none&yclid=2077364289005709202. (дата обращения: 14.04.2021).

[4] Siemens – подразделение компании по производству PLM-систем. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/>. (дата обращения: 14.04.2021)

[5] SAP– компания по производству PLM-систем. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sap.com/cis/index.html>. (дата обращения: 14.04.2021).

[6] Топ системы – компания по производству PLM-систем. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tflex.ru>. (дата обращения: 14.04.2021).

[7] Garther Peer Insights – онлайн платформа рейтингов и отзывов о ПО и ИТ-сервисах. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/342550.php>. (дата обращения: 15.04.2021).

[8] TAdvisor – деловой портал. PLM-системы. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Product_Lifecycle_Management#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8_PLM. (дата обращения: 16.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Quadrant Knowledge Solutions is a consulting firm. Strategic Performance Assessment and Ranking (SPARK Matrix). [Electronic resource]. – URL: <https://quadrant-solutions.com>. (date of access: 13.04.2021).

[2] PTC is a PLM systems company. [Electronic resource]. – URL: <https://www.ptc.com/ru>. (date of access: 04.14.2021).

[3] Dassault Systems is a PLM systems company. [Electronic resource]. – URL:

https://www.3ds.com/ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=202102_rus_mlti_SEA_ru_OP59568_terr_DASSAULT-SYSTEMES_rus&utm_term=DASSAULT-SYSTEMES&utm_content=search&term2=med-search-brand_cid-60609456_gid-4529599677_adid-10580269371_bnid-10580269371_phid-30987130117_devtp-desktop_src- none_srcpt-search_ctp-type1_postp-premium_posnm-1_geoid-192_adtgid-30987130117_adlink-none &yclid = 2077364289005709202. (date of access: 04.14.2021).

[4] Siemens is a division of the company producing PLM systems. [Electronic resource]. – URL: <https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/>. (date of access: 04.14.2021)

[5] SAP is a PLM systems company. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sap.com/cis/index.html>. (date of access: 04.14.2021).

[6] Top Systems – PLM systems company. [Electronic resource]. – URL: <https://www.tflex.ru>. (date of access: 04.14.2021).

[7] Garther Peer Insights is an online platform for ratings and reviews of software and IT services. [Electronic resource]. – URL: <https://www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/342550.php>. (date of access: 15.04.2021).

[8] TAdvisor is a business portal. PLM systems. [Electronic resource]. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Article:Product_Lifecycle_Management#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5.D0.B7.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8_PLM. (date of access: 04.16.2021).

© С.И. Дегтярев, Д.Н. Васильев, 2021

Поступила в редакцию 26.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Дегтярев С.И., Васильев Д.Н. Анализ программного обеспечения PLM-систем // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 35-40. URL: <https://ip-journal.ru/>